

USO DE IMUNOBIOLOGICOS COMO TRATAMENTO PARA RINOSSINUSITE CRÔNICA POLIPÓIDE REFRATÁRIA E AS PRINCIPAIS CAUSAS DE FALHA TERAPÊUTICA ASSOCIADAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 24/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11107328

Ângelo Marcel Santana Duarte Araújo¹

Lauro Roberto de Azevedo Setton²

Nelson Almeida D'Ávila Melo³

RESUMO

Introdução: A rinossinusite crônica polipóide (RSCP) é uma condição de caráter inflamatório que se limita a mucosa nasal e os seios paranasais, gerando um significativo impacto na esfera socioeconômica dos acometidos, bem como em sua qualidade de vida. Com uma vasta gama de processos fisiopatológicos associados, marcados por uma desregulação geral das vias imunológicas, e uma incidência global de 3 a 6%, a RSCP configura-se como um dos mais crescentes focos de estudos e pesquisas médicas na busca por inovação terapêutica na atualidade, sendo a utilização dos imunobiológicos um ponto-chave para isto. Trata-

se de uma revisão sistemática de literatura tendo como foco principal, os benefícios e a eficácia associados ao uso de imunobiológicos no tratamento da rinosinusite crônica polipóide, bem como seus efeitos adversos e os principais motivos atrelados à falha terapêutica.

Palavras-chave : Rinosinusite crônica polipóide ; Imunobiológicos ; Falha terapêutica;

ABSTRACT

Chronic polypoid rhinosinusitis (CRSwNP) is an inflammatory condition whose area of action is limited to the nasal mucosa and paranasal sinuses, generating a significant impact on the socioeconomic sphere of those affected, as well as on their quality of life. With a wide range of associated pathophysiological processes, marked by a general dysregulation of the immune pathways, and a global incidence of 3 to 6%, CRSwNP is one of the most growing focuses of medical studies and research in the search for therapeutic innovation today, with the use of immunobiologicals being a key point for this. This current systematic review discusses the benefits of therapy involving this pharmacological class, in order to highlight its benefits and the associated efficacy of the most prevalent members, as well as their adverse effects and the main reasons for the therapeutic failure of their use, the main focus of the work.

Keywords: Chronic polypoid rhinosinusitis ; Immunobiologicals ; Therapeutic failure;

1. INTRODUÇÃO

A rinosinusite (RS) caracteriza-se por um processo inflamatório localizado na mucosa nasal e nos seios paranasais, sendo uma prevalente patologia do grupo das infecções de vias aéreas superiores (IVAS). Do ponto de vista epidemiológico, a RSC é vista, segundo estudos atuais, com uma incidência populacional variável entre 3 a 6% em nível global, possuindo uma maior incidência entre os indivíduos ocidentais com variação de

acordo com os diversos fatores de risco ambientais atrelados a ela, dentre os quais, tabagismo, poluição e exposição a vírus, bactérias, fungos e alérgenos ⁵.

Ainda na esfera epidemiológica, a RSC configura-se como uma das principais causas de queda na produtividade pessoal em termos laborais (Cerca de 10%), fato este que, segundo estudos norte-americanos, representa um déficit de cerca de 12,8 bilhões de dólares somados à uma demanda de mais de 1.000.000 de procedimentos cirúrgicos anuais, em níveis globais ³³. Além disso, tal patologia é bastante associada clinicamente a diversas outras doenças do trato respiratório, como a asma e suas exacerbações ^{25, 34}..

Dentre suas mais diversas classificações, verifica-se a cronológica como a mais vista e difundida em termos de literatura e conhecimento científico, sendo assim dividida em aguda (menos de 4 semanas de duração sintomatológica), subaguda (entre 4 e 12 semanas) e crônica (maior que 12 semanas), principal enfoque da presente obra científica ¹².

Fisiopatologicamente, vê-se, de maneira geral, um desbalanço principal entre o sistema imunológico da cavidade acometida e a exposição aos fatores ambientais supracitados, de modo que estes geram uma falha nas mais variadas vias de resposta imune envolvidas, a qual será especificada posteriormente, bem como na atuação das drogas imunobiológicas que agem neste processo.

Dessa forma, visualiza-se a rinosinusite crônica (RSC) como uma complexa e heterogênea gama de subtipos adjacentes, os quais variam de acordo com os mais diversos mecanismos etiológicos e fisiopatológicos que resultam em seu padrão flogístico persistente, os quais serão debatidos e analisados posteriormente, frente à busca por novas vias terapêuticas, sobretudo no que se refere ao uso dos imunobiológicos em casos refratários aos tratamentos largamente utilizados.

À nível histórico-científico, observa-se a difusão de uma classificação fenotípica para tal patologia em duas grandes vias: a RSC não polipóide (RSCnP) e a RSC polipóide (RSCP), sendo esta última o foco principal deste trabalho. No entanto, pesquisas e estudos recentes concluíram uma maior acurácia clínico-terapêutica quando a patologia é classificada pelo mecanismo fisiopatológico, sendo dividida em endotipos tipo TH2 ou não TH2. O endotipo tipo TH2 está atrelado à via de resposta imunológica que lhe confere seu nome, relacionando-se intimamente com o componente alérgico da doença, já o endotipo Não TH2, cursa com ativação anômala das vias TH1 e TH3¹.

Ao longo deste artigo, será apresentado o cenário atual acerca da utilização de fármacos imunobiológicos no tratamento da rinossinusite polipoide refratária em detrimento dos demais tratamentos em curso na atualidade. Sendo assim, serão avaliados seus fatores benéficos na regressão patológica e consequente melhora na qualidade de vida dos pacientes acometidos.

2. OBJETIVO

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura com o objetivo principal de realizar uma comparação entre o uso de imunobiológicos em detrimento dos tratamentos tradicionais empregados na atualidade para o cenário da rinossinusite polipoide refratária, bem como relacionar as principais causas de falha terapêutica no uso destes fármacos.

3. METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa de artigos científicos indexados na base de dados MEDLINE/PubMed com recorte temporal entre os anos de 2009 e 2024. Os descritores utilizados, segundo o “MeSH Terms”, foram: chronic, rhinosinusitis, nasal polyps, treatment. Foram encontrados 261 artigos, segundo os critérios de inclusão: artigos publicados com recorte temporal de 2009 a 2024, escritos em inglês, espanhol e/ou português, revisões integrativas, sistemáticas e metanálises. *Papers* com data de publicação

em período superior aos últimos 15 anos e com tangenciamento do tema proposto foram excluídos da análise, selecionando-se 36 artigos pertinentes à discussão.

4. DISCUSSÃO

4.1 VISÃO GERAL DA DOENÇA

Marcada por um vasto conjunto de processos fisiopatológicos associados, a Rinosinusite crônica polipóide (RSCP) conceitua-se como uma doença de caráter heterogêneo, de forte aspecto inflamatório sobre a região nasossinusal com surgimento de lesões polipoides com grande potencial obstrutivo e sua influência na queda da qualidade de vida do paciente acometido

Epidemiologicamente, os pólipos nasais apresentam-se em 25 a 30% dos pacientes com RSC, já mais especificamente, vemos que RSCCPN cursa com uma incidência global de 0,1 a 2% na população geral, variando de acordo com a região geográfica ou com os diversos grupos étnicos existentes. Além disso, há certa preferência pelo sexo feminino e pela faixa etária entre 40 e 60 anos de idade ³.

Dentre os principais fatores associados a patologia estão: infecções de etiologia viral, bacteriana e fúngica, asma, doença do refluxo gastroesofágico e, até fatores pré-dispositores genéticos e/ou sensibilidade à fármacos como a Aspirina® (Ácido acetilsalicílico) e aos Anti- inflamatórios não-esteroidais (AINEs). A relação com do AINES é explicada por quadros de intolerância e conseqüente exacerbação sintomatológica justificada pelo potencial de inibição de uma enzima chamada ciclooxigenase (COX), interagindo assim em todo a cascata inflamatória do paciente. Além disso, verifica-se uma prevalência aumentada de quadros exacerbados quando ocorridos em pacientes imunossuprimidos ou com deficiência de vitamina D ^{3,4,12,39}.

A RSC polipoide cursa de maneira semelhante a outras afecções de vias aéreas superiores, sendo comum a apresentação quadros como obstrução nasal, rinorréia, disosmia, dor facial na zona sinusal acometida, tosse, e cefaleias, podendo tais sintomas isolados serem fatores confundidores ao diagnóstico, sendo necessário lançar mão de exames complementares para auxiliar em tal processo, tais como a videonasofibroscopia e a tomografia de face/seios da face em determinados casos ¹².

O diagnóstico é clínico, sendo representado pelo surgimento de sintomas obstrutivos nasossinusais com uma cronicidade > 12 semanas, já ao exame físico na inspeção da mucosa, por meio da rinoscopia anterior, na grande maioria das vezes é possível visualizar as lesões ocupando a região da válvula nasal. De forma complementar, faz-se uso da videonasofibroscopia, como forma de delimitar a extensão das lesões

dentro da cavidade nasal como um todo, os achados endoscópicos podem ser utilizados para estratificação clínica utilizando-se a escala de Lund-Kennedy como forma de magnificar a gravidade do quadro e individualizar o tratamento a ser empregado³.

Criada e proposta por Peter R. Lund e Spencer C. Kennedy em 1995, a escala Lund- Kennedy configura-se como um dos mais relevantes escores de avaliação endoscópica nasal em rinosinusite crônica, sendo assim, o score utiliza-se do seu sistema de pontuação gradual tomando como base os fatores: edema, crostas, cicatrizes, descarga nasal e pólipos de forma independente¹¹.

Ademais, além da avaliação endoscópica, pode-se fazer uso de exames radiológicos. Dentre os principais exames utilizados, a Tomografia Computadorizada (TC) dos seios da face é empregada principalmente a fim de melhor delimitar a extensão das lesões, principalmente intrasinusais, e avaliar as estruturas ósseas adjacentes as quais serão abordadas de forma conjunta. Deste modo, é possível planejar uma cirurgia mais assertiva e prever possíveis fatores predisponentes de complicações¹². Porém, vale ressaltar que, por vezes, os achados imagiológicos podem não ser condizentes com a apresentação clínica, um exemplo rotineiro é a confusão entre cistos de retenção mucosa e pólipos, já que ambos apresentam-se hipointensos à avaliação tomográfica, sendo assim, a solicitação de exames radiológicos para avaliação de quadros de RSC polipóide ou não, deve ser criteriosa e indicada principalmente em vigência de refratariedade às medidas terapêuticas iniciais^{1,12}.

4.2. FISIOPATOLOGIA

A fisiopatologia da rinosinusite crônica polipoide expressa-se por um conjunto de condições multifatoriais que interagem entre si para a expressão da patologia, dentre estas, podem-se citar:

1) O processo de inflamação crônica: Mediado por respostas exacerbadas e desreguladas das imunidades inatas e adaptativas, sobretudo a mediada pelas células T helper do tipo 2 (Resposta Th2), a qual atua principal agindo na liberação e consequente ativação de diversas citocinas e quimiocinas como as Interleucinas, IL-4, responsável por promover a diferenciação do linfócito T no fenótipo Th2, bem como induz uma maior produção de IgE, imunoglobulina muito importante em processos alérgicos; IL-5, imprescindível para o recrutamento e ativação de eosinófilos, os quais desempenham papel central nos processos de inflamação na RSCP; IL-13, atuante no processo de regular a inflamação, agindo na produção de muco e na hiperplasia celular epitelial, achados típicos da RSCP; e o fator de necrose tumoral (TNF- α) e sua importância ligada ao seu papel como mediador de outras células imunológicas como macrófagos e linfócitos aliado ao seu poder, quando encontrado em níveis excessivos, na persistência e consequente aumento diametral dos pólipos nasais. ^{1,2,4,6,9,12}.

2) Alta concentração eosinofílica na mucosa nasal: Devido às altas concentrações de eosinófilos nas camadas basais da mucosa, há consequente liberação de enzimas e mediadores inflamatórios os quais geram um quadro de hiperreatividade imunológica o que a longo prazo é capazes de danificar o epitélio e favorecer o desenvolvimento polipoide. ^{1,2,4,6,9,12}.

3) Alterações na imunidade inata e funcionalidade ciliar: vistas através de falhas e anormalidades entre o epitélio nasal e a funcionalidade dos cílios a exemplo da Síndrome de Kartagener, doença autossômica recessiva rara a qual cursa com discinesia ciliar primária o que predispõe ao acúmulo de secreção intrasinusal e maior proliferação bacteriana. ^{1,2,4,6,9,12}.

4) Fatores ambientais: Bem definidos e difundidos como a exposição a poluentes, tabagismo, seja ele ativo ou passivo, e infecções virais ou bacterianas. ^{1,2,4,6,9,12}.

5) Interações com outras patologias e disfunções da via aérea inferior:

O maior destaque se dá através da interação entre a RScP com a asma eosinofílica, gerando uma série de mecanismos imunológicos bem como uma sobreposição fenotípica ^{1,2,4,6,9,12}.

4.3. TRATAMENTO

O tratamento da rinossinusite crônica polipoide se dá por meio de uma abordagem multifacetada que visa aliviar os sintomas, reduzir a resposta inflamatória, controlar o crescimento das lesões e por consequência melhorar a qualidade de vida do paciente, de modo a apresentar 3 vias principais de atuação: o manejo dos fatores ambientais influentes nos gatilhos da resposta imunológica, como o controle da exposição à agentes alérgenos ou irritantes ao paciente, a terapia medicamentosa, mais comumente exemplificada pelo uso de corticosteroides tópicos e/ou sistêmicos, antibióticos, visando a abordagem das infecções bacterianas associadas, e até mesmo os imunobiológicos, que se apresentam como a perspectiva mais recente na atualidade em casos de extensa refratariedade e serão posteriormente postos em evidência na presente obra científica, e por fim, o tratamento cirúrgico, por meio da Cirurgia Endoscópica Nasossinusal (FESS – *Functional endoscopic sinus surgery*), realizada com o objetivo de remover as lesões polipoides, bem como promover o debridamento das porções tissulares cronicamente inflamadas, processo conhecido como degeneração polipóide ⁵.

4.4. USO TERAPÊUTICO DOS IMUNOBIOLÓGICOS

Caracterizados como uma inovadora via de manejo terapêutico para a Rinossinusite crônica polipoide frente ao quadro de refratariedade, os imunobiológicos conceituam-se como uma importante classe medicamentosa cujo mecanismo de ação principal é marcado pela modulação do sistema imunológico, sobretudo quando este se encontra desregulado, provocando assim uma consequente atuação frente a diversas patologias, sejam elas de cunho oncológico, inflamatórios ou

autoimunes. Dessa forma, observa-se que cada medicamento deste grupo possui um alvo específico, fator que limita o subgrupo a qual cada fármaco é englobado. Dentre seus mais diversos subgrupos, vemos como os mais prevalentes e utilizados no contexto clínico da RSCP, e que serão descritos à posteriori, os inibidores da TNF- α (Fator de Necrose Tumoral) e os inibidores das interleucinas.

O estudo acerca da atuação dos imunobiológicos sobre as doenças das vias aéreas é algo bastante recente, de modo a ser originada inicialmente para tratamento de Asma, quando em 2003, o Omalizumabe foi reconhecidamente o primeiro fármaco biológico aprovado para tal uso. À posteriori, em 2019 após resultados favoráveis em uma ampla gama de estudos randomizados e multi-institucionais, o Dupilumab foi aprovado como via terapêutica da RSCP ⁶.

Na RSCP, os imunobiológicos atualmente encontram-se com indicação formal no Brasil quando ofertados para pacientes como terapia complementar aos corticosteroides intranasais em adultos com doença de graduação severa em difícil controle e com refratariedade aos corticosteroides sistêmicos e tratamentos cirúrgicos (Exceto quando estes se encontram contraindicados)^{17,25}. Segundo a EUFOREA (European Forum For Research and Education in Allergy and Airways Disease), a indicação para o uso de tais fármacos se dá pela presença de polipose nasal bilateral somada ao número de critérios presentes aos pacientes, sendo estes listados abaixo:

Tabela 01 – Critérios clínicos para indicação de uso de imunobiológicos na Rinossinusite crônica polipoide refratária segundo a *European Forum For Research and Education in Allergy and Airways Disease*

- 1) Evidência de inflamação do tipo 2.
- 2) Necessidade de corticoterapia sistêmica, devendo ter sido utilizados 2 ou mais ciclos ao longo de 12 meses.
- 3) Diminuição da qualidade de vida.
- 4) Perda olfativa significativa.
- 5) Asma comórbida.

Fonte: Marques et al., 2023

Com isso, a indicação se torna positiva em caso de presença de 3 ou mais critérios em pacientes com cirurgia prévia ou 4 ou mais critérios em pacientes sem histórico cirúrgico. Já segundo a EPOS 2020 (European position paper on Rhinosinusitis and Nasal polyps), o paciente apresenta indicação quando verificam-se polipose nasal bilateral em submetidos a CENS aliados à no mínimo, 3 dos seguintes critérios :

Tabela 02 -Critérios clínicos para indicação de uso de imunobiológicos na Rinossinusite crônica polipoide refratária segundo a *European position paper on Rhinosinusitis and Nasal polyps 2020*

- 1) **Evidência de inflamação tipo 2 (Eosinófilos teciduais > 10/CGA, ou eosinofilia > 250. ou IgE total ≥ 100).**
- 2) Necessidade de corticoterapia sistêmica ou contra-indicação (2 ou mais ciclos no último ano ou longo prazo com baixa dose).
- 3) **Diminuição da qualidade de vida (SNOT-22 ≥ 40).**
- 4) Perda olfativa significativa (Anosmia no teste olfatório).
- 5) Asma comórbida (Uso regular de corticoide inalado).

Fonte: Marques et al., 2023

Em termos gerais, a terapia imunobiológica para tratamento da RSCP tem sido vista com bons olhos frente à otorrinolaringologia por seu relevante potencial de desenvolvimento

aliada à presença de números concretos capazes de demonstrar sua eficácia no manejo desta patologia. À título de exemplo, pesquisas recentes evidenciaram que a terapia imunobiológica contínua possui a capacidade de promover quedas nas taxas de indicação de intervenção

cirúrgica, bem como também é capaz de promover déficits na administração de corticoterapia sistêmica, uma das vias terapêuticas convencionais, em até 50% dos pacientes. À posteriori, serão apresentados alguns dos principais integrantes de tal classe farmacológica no contexto da rinosinusite crônica polipoide, tal como serão expostas algumas informações pertinentes (Tabela 3) (Tabela 4) acerca dos citados abaixo ³⁸.

TABELA 3-Visão geral dos principais imunobiológicos utilizados na RSCP.

MEDICAMENTOS	NOME COMERCIAL	CUSTO (Em reais)	APRESENTAÇÃO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO	DOSAGEM E ESQUEMAS TERAPÊUTICOS	EFEITOS ADVERSOS
OMALIZUMABE	Xolair®	R\$ 2245,68 - 2842,63	. 150 mg . Via subcutânea	.75 a 600 mg com doses variando de acordo com o peso corporal e níveis séricos de IgE . Aplicações de 2 ou 4 vezes em intervalos de 7 dias	.Reações locais à aplicação (Eritema, edema, dor e prurido) . Infecções oportunistas . Vasculites . Anafilaxia
MEPOLIZUMABE	Nucala®	R\$ 2908,61 - 13595,27	.100 mg/mL . Via subcutânea ou intravenosa	. 100 a 750 mg . Aplicações a cada 28 dias	.Reações locais à aplicação (Eritema, edema, dor e prurido) . Cefaleia . Fadiga . Faringites . Mialgia . Elevação da creatinofosfoquinase (CPK). . Anafilaxia
DUPILUMABE	Dupixent®	R\$ 7523,33 - 13094,84	.150 - 175 mg/mL . Via subcutânea	.300 a 600 mg .Aplicações a cada 7 ou 14 dias	.Reações locais à aplicação (Eritema, edema, dor e prurido) . Eosinofilia . Distúrbios oftalmológicos. . Anafilaxia

Fonte : ANSELMO-LIMA, W. T. et al., 2024. PFAAR, O. et al., 2023.

TABELA 04-Estudos clínicos sobre o uso de imunobiológicos como via terapêutica para a RSCP.

ESTUDO	FÁRMACO UTILIZADO	NÚMERO DE PACIENTES	DOSAGEM TERAPÊUTICA E DURAÇÃO	RESULTADOS
HO, J. et al., 2024.	MEPOLIZUMABE®	N=20	. 100 mg a cada 04 semanas por um período total de 20 semanas	. Redução global de 59% na contagem de eosinófilos totais. . Queda de cerca de 21,67% no escore Lund Mackay modificado de avaliação endoscópica pós-operatória. . Redução de cerca de 36,85% no escore SNOT-22.
DOMINGUEZ-SOSA, M et al 2019	MEPOLIZUMABE®	N = 55	. 100 mg a cada 04 semanas por um período total de 24 semanas	. Queda significativa no escore SNOT-22(63 pontos a menos na mediana) . Redução global dos escores de avaliação dos pólipos nasais - NPS (3 pontos a menos na mediana) . Redução de 51% na utilização de corticoterapia oral
BARCCHERT , C. et al., 2022.	MEPOLIZUMABE®	. N = 407 . 206 receberam mepolizumabe x 201 receberam placebo	. 100 mg a cada 04 semanas por um período total de 52 semanas	. Reduções nos níveis de necessidade de procedimento cirúrgico se comparado ao grupo placebo . Aumento de 3 pontos na média dos resultados da escala análoga visual comparado ao grupo placebo
BARCCHERT , C. et al., 2017.	MEPOLIZUMABE®	. N = 105 . 54 receberam mepolizumabe e 51 receberam placebo	. 750 mg a cada 04 semanas por 24 semanas	. Queda significativa no escore SNOT-22 se comparado ao grupo placebo . Melhora significativa da escala análoga visual para avaliação dos pólipos nasais com queda de -1.8 na média em relação ao grupo placebo.
HAN, J. et al, 2021	MEPOLIZUMABE®	. N = 407 . 206 receberam o mepolizumabe e 201 receberam placebo	. 100 mg a cada 04 semanas por 52 semanas	. Diminuição de 14% nas taxas de intervenção cirúrgica nasal ao uso do mepolizumabe em relação ao grupo placebo. . Diminuição de 12% no uso de corticoterapia sistêmica comparada ao grupo placebo. . 50,5% dos pacientes que receberam mepolizumabe apresentaram melhora no escore endoscópico nasal para avaliação de pólipos.

como infecções oportunistas (Herpes-zóster e helmintoses) e vasculites^{17,28,35}.

4.3.2 .Mepolizumabe®

Atuante como anticorpo monoclonal antagonista a IL-5 capaz de inibir sua sinalização e consequente cascata de produção e ação eosinofílica e aprovado inicialmente em 2021 pela Sociedade europeia de otorrinolaringologia, o Mepolizumabe® configura-se como um dos mais promissores fármacos imunobiológicos na atualidade para controle de RSCP refratária de modo a se apresentar com certa diferença em termos de via de administração e de dosagem de acordo com diversos órgãos e sociedades médicas ao redor do mundo. Foram vistas variações de doses terapêuticas entre 100 e 750 mg bem como possibilidade de administração por via subcutânea ou intravenosa, sendo cada uma das aplicações dadas em intervalos de 4 semanas. No que diz respeito a resultados, diversos estudos de metanálise com um grande número de pacientes demonstraram significantes reduções polipoides associados à reduções nos escores endoscópicos e na sintomatologia da doença, o que justifica o fato de cerca de 60% dos usuários contínuos de tal fármaco não necessitarem de intervenção cirúrgica posteriormente. Quanto aos efeitos colaterais e reações adversas, são sintomas associados ao uso dos antagonistas da IL-5, cefaleia e fadiga em usuários contínuos , assim como respostas locais ao sítio de aplicação. Especificamente ao Mepolizumabe®, foram observadas a ocorrência de faringites e mialgias aliadas ao aumento sérico da creatinofosfoquinase (CPK)^{16, 27, 30, 36}.

4.3.3. Dupilumabe®

Aprovado inicialmente em 2019 pela Administração de comida e drogas dos Estados Unidos (FDA) e em abril de 2020 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para tratamento da RSCP, o Dupilumabe® caracteriza-se como o primeiro medicamento imunobiológico com indicação específica para tratamento de tal patologia, de modo a atuar

como um anticorpo monoclonal humano capaz de inibir a via sinalizadora da IL-4 e IL-13. Recentemente, estudos de metanálise demonstraram que o uso contínuo da medicação é capaz de gerar uma resposta bastante benéfica no que diz respeito à regressão patológica e

sintomatológica da doença, sendo visto diversas variáveis positivas aos usuários da mesma, como ganho olfatório, diminuição polipoide de cerca de 25% na escala de avaliação em 8 pontos, redução do uso de corticoides intranasais estimada em 74,6% dos pacientes e consequente ganho da qualidade de vida segundo a escala SNOT-22. Ademais, estudos atuais feitos com mais de 700 pacientes demonstram que a terapia com Dupilumabe® em 25 semanas foi capaz de promover uma significativa redução (36%) da necessidade de intervenção cirúrgica aliada à uma melhora da capacidade pulmonar em pacientes com asma comórbida associada. Para finalizar, observa-se tal fármaco com via de administração subcutânea e dosagens habituais que permeiam de 200 a 300 mg em aplicações a cada 14 dias. Seus efeitos adversos mais prevalentes são as reações locais ao local administrado (Eritema, edema, prurido e dor), bem como distúrbios oftalmológicos (Conjuntivite) e alterações imunológicas (Eosinofilia) ^{12, 17, 21, 37}.

4.4 . FALHA TERAPÊUTICA

Estudos recentes de metanálise demonstraram as causas de falha terapêutica ou medicamentosa relacionada ao uso crônico de imunobiológicos, estando estas ligadas a fatores de cunho socioeconômico e raros efeitos adversos, locais ou sistêmicos, que a terapia pode acarretar ²³.

Segundo dados da ANVISA (Agência Nacional de vigilância Sanitária), a terapia imunobiológica em território nacional apresenta profundas variações quanto ao custo de importação e ao preço de venda final ao paciente acometido, de modo a apresentar valores avaliados entre, aproximadamente, R\$ 3.000 a 15.000 por ampola, fato este que corrobora

a informação de tal abordagem ainda ser uma realidade distante para grande parte da população, sejam eles usuários do sistemas particulares de saúde ou do SUS. Devido ao altíssimo custo embutido na aquisição das medicações, torna-se necessário exaustivo processo seletivo e controle associados à sua aprovação ²⁹.

Variação de custo de mercado dos principais imunobiológicos

Fonte: ANSELMO-LIMA, W. T. et al., 2024. PFAAR, O. et al., 2023.

Outro importante ponto configura-se pela administração da droga demandar deslocamento do usuário a centros hospitalares ou clínicas especializadas para infusão da medicação, de modo a reduzir significativamente a adesão e à correta cronicidade de aplicação, especialmente em indivíduos de localidades mais longínquas em relação às capitais.

Ademais, a carência técnica e científica referente à falta de ensaios comparativos e/ou diretrizes que auxiliem na escolha dos fármacos supracitados é uma limitação no que tange a orientação da escolha do profissional no que diz respeito ao medicamento mais indicado para determinados subgrupos de pacientes com RSC polipóide ¹⁴.

Já sobre possíveis fatores adversos ligados à descontinuação momentânea ou definitiva da terapia, observaram-se estudos duplo-cego, randomizados e multicêntricos que demonstraram na atualidade que quadros de exacerbação asmática, epistaxe, cefaleias, rinofaringites e piora dos pólipos nasais são achados que apresentam baixa prevalência em pacientes que se beneficiam da terapia imunobiológica, mas tais achados, mesmo que ínfimos, não afastam a possibilidade de suspensão do tratamento imunobiológicos em casos seletos. Outro ponto a ser alentado, sobretudo no contexto do Brasil, é a possibilidade da ocorrência de infecção helmíntica e sucessiva falha à terapia anti-helmíntica, neste caso, há indicação de interrupção do tratamento vigente ^{32,35}.

Nesta linha de raciocínio, um considerável número de protocolos, *guidelines* e diretrizes atuam na busca por uma padronização tanto em termos de terapêutica quanto em tempo de vigilância e tempo de avaliação da eficácia do tratamento. Segundo informações da EUFOREA (*European Forum For Research and Education in Allergy and Airways Disease*), há uma recomendação de consultas especializadas com profissional especialista em otorrinolaringologia em intervalos regulares de 4, 24 e 48 semanas após o início da administração dos imunobiológicos, sendo em cada uma delas avaliadas separadamente pontos como melhora da qualidade de vida pelo SNOT-22 (*Sino-Nasal Outcome Test*), regressão do diâmetro polipóide de acordo com a escala NPS (*Endoscopic Nasal Polyps Score*), melhora do olfato e da congestão nasal e diminuição da corticoterapia, seja ela sistêmica ou inalatória. ^{25,35}

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de imunobiológico no tratamento das rinosinusites crônicas polipoides refratárias trata-se de um grande passo inovador no manejo de casos mais desafiadores. Porém, torna-se notória a necessidade da melhor compreensão dos fatores de falha terapêutica sendo estes de suma importância na avaliação de possíveis candidatos à terapia.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ANA CAROLINA LEAL et al. Rinossinusite Crônica – aspectos fisiopatológicos e manejo terapêutico. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 5, p. 24166–24173, 6 out. 2023.
2. SEUNG KOO YANG; SEONG HO CHO; DAE WOO KIM. Interpretation of Clinical Efficacy of Biologics in Chronic Rhinosinusitis With Nasal Polyps via Understanding the Local and Systemic Pathomechanisms. *Allergy, Asthma and Immunology Research*, v. 14, n. 5, p. 465–465, 1 jan. 2022.
3. KOSKI, R. R.; HILL, L.; TAAVOLA, K. Efficacy and Safety of Biologics for Chronic Rhinosinusitis With Nasal Polyps. *Journal of Pharmacy Technology*, p. 875512252211057, 11 jul. 2022.
4. KARIYAWASAM, H. H.; JAMES, L. K. Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps: Targeting IgE with Anti-IgE Omalizumab Therapy. *Drug Design, Development and Therapy*, v. Volume 14, p. 5483–5494, dez. 2020.
5. KIM, S.-D.; CHO, K.-S. Treatment Strategy of Uncontrolled Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps: A Review of Recent Evidence. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 24, n. 5, p. 5015, 1 jan. 2023.
6. MORSE, J. C.; MILLER, C.; SENIOR, B. Management of Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis in the Era of Biologics. *Journal of Asthma and Allergy*, v. Volume 14, p. 873–882, jul. 2021.
7. BRUSSELLE, G. G.; GEVAERT, P. Mepolizumab for chronic rhinosinusitis with nasal polyps. *The Lancet Respiratory Medicine*, v. 9, n. 10, p. 1081–1082, out. 2021.
8. PATEL, G.; PETERS, A. T. The Role of Biologics in Chronic Rhinosinusitis With Nasal Polyps. v. 100, n. 1, p. 44–47, 1 jan. 2021.

9. KATO, A.; SCHLEIMER, R. P.; BLEIER, B. S. Mechanisms and pathogenesis of chronic rhinosinusitis. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 149, n. 5, p. 1491–1503, maio 2022.
10. CHAPURIN, N. et al. Current insight into treatment of chronic rhinosinusitis: Phenotypes, endotypes, and implications for targeted therapeutics. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 150, n. C1, p. 22–32, 1 jul. 2022.
11. FRERICHS, N.; BRATEANU, A. Rhinosinusitis and the role of imaging. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, v. 87, n. 8, p. 485–492, 1 ago. 2020.
12. ORLANDI, R. R. et al. International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis 2021. *International Forum of Allergy & Rhinology*, v. 11, n. 3, p. 213–739, mar. 2021.
13. DOMÍNGUEZ-SOSA, M. S. et al. Real-Life Effectiveness of Mepolizumab in Refractory Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps. *Biomedicines*, v. 11, n. 2, p. 485, 8 fev. 2023.
14. SHREYA PUSAPADI RAMKUMAR; LAL, D.; AMAR MIGLANI. Considerations for shared decision-making in treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyps. *Frontiers in allergy*, v. 4, 10 mar. 2023.
15. I ALOBID et al. Spanish Consensus on the Management of Chronic Rhinosinusitis With Nasal Polyps (POLIposis NAsal/POLINA 2.0). *Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology*, v. 33, n. 5, p. 317–331, 11 out. 2023.
16. PFAAR, O. et al. Therapie der chronischen Rhinosinusitis mit Polyposis nasi (CRScNP) mit monoklonalen Antikörpern (Biologika): S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie (DGHNO-KHC) und der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). *HNO*, v. 71, n. 4, p. 256–263, 20 mar. 2023.

17. ANSELMO-LIMA, W. T. et al. Brazilian guideline for the use of immunobiologicals in chronic rhinosinusitis with nasal polyps – 2024 update. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, p. 101394–101394, 1 jan. 2024.
18. BOOK, R. et al. Biological Treatment for Uncontrolled Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps: Preliminary Real-World Results from a Tertiary Medical Center. *Journal of Clinical Medicine*, v. 12, n. 11, p. 3671–3671, 25 maio 2023.
19. EUGENIO DE CORSO et al. Raccomandazioni pratiche nella gestione ambulatoriale della rinosinusite cronica con poliposi nasale severa, nell'era dei biologici. *Acta Otorhinolaryngologica Italica*, v. 43, n. 5, p. 324–340, 1 out. 2023.
20. WILLIAM WALTER BUSSE et al. Dupilumab Improves Outcomes in Patients with Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps and Coexisting Asthma Irrespective of Baseline Asthma Characteristics. *Journal of Asthma and Allergy*, v. Volume 16, p. 411–419, 1 abr. 2023.
21. SIDDIQUI, S. et al. AROMA: real-world global registry of dupilumab for chronic rhinosinusitis with nasal polyps. *ERJ Open Research*, v. 8, n. 4, p. 00085-2022, 1 out. 2022.
22. PHILIPPE GEVAERT et al. Omalizumab is effective in allergic and nonallergic patients with nasal polyps and asthma. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 131, n. 1, p. 110-116.e1, 1 fev. 2012.
23. CODISPOTI, C. D.; MAHDAVINIA, M. A call for cost-effectiveness analysis for biologic therapies in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*, v. 123, n. 3, p. 232–239, set. 2019.
24. WAUTLET, A. et al. The Management of Chronic Rhinosinusitis With Nasal Polyps (CRSwNP) With Biologics. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, v. 11, n. 9, p. 2642–2651, 1 set. 2023.

25. W.J. FOKKENS et al. EPOS/EUFOREA update on indication and evaluation of Biologics in Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps 2023. *Rhinology*, v. 0, n. 0, 1 mar. 2023.

26. FOKKENS, W. J. et al. Mepolizumab for chronic rhinosinusitis with nasal polyps (SYNAPSE): In depth sinus surgery analysis. *Allergy*, v. 78, n. 3, p. 812–821, 27 jul. 2022.

27. BACHERT, C. et al. Mepolizumab for chronic rhinosinusitis with nasal polyps: Treatment efficacy by comorbidity and blood eosinophil count. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 149, n. 5, p. 1711-1721.e6, 1 maio 2022.

28. GEVAERT, P. et al. Efficacy and safety of omalizumab in nasal polyposis: 2 randomized phase 3 trials. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 146, n. 3, p. 595–605, set. 2020.

29. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREÇOS MÁXIMOS DE MEDICAÇÕES POR PRINCÍPIO ATIVO. , 5 mar. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos>

30. HAN, J. K. et al. Mepolizumab for chronic rhinosinusitis with nasal polyps (SYNAPSE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *The Lancet. Respiratory Medicine*, v. 9, n. 10, p. 1141–1153, 1 out. 2021.

31. DE PRADO GOMEZ, PHARMD, MSC, L. et al. Efficacy and Safety of Dupilumab Versus Omalizumab in Chronic Rhinosinusitis With Nasal Polyps and Asthma: EVEREST Trial Design. *American Journal of Rhinology & Allergy*, v. 36, n. 6, p. 788–795, 15 jul. 2022.

32. BACHERT, C. et al. Efficacy and safety of dupilumab in patients with severe chronic rhinosinusitis with nasal polyps (LIBERTY NP SINUS-24 and LIBERTY NP SINUS- 52): results from two multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase 3 trials. *The Lancet*, v. 394, n. 10209, p. 1638–1650, nov. 2019.

33. FOKKENS, W. J. et al. EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. *Rhinology journal*, v. 50, n. 1, p. 1–12, 1 mar. 2012.
34. DECONDE, A. S.; SOLER, Z. M. Chronic Rhinosinusitis: Epidemiology and Burden of Disease. *American Journal of Rhinology & Allergy*, v. 30, n. 2, p. 134–139, mar. 2016.
35. MARQUES GOMES, P.; CABRAL, D. C.; CARÇÃO, A.; BARRETO, J.; GONÇALVES, A. I.; AZEVEDO, P.; PENÊDA, J.; DUARTE, D.; VIANA, M. Protocolo de avaliação clínica na rinossinusite crónica com polipose sob tratamento com agentes biológicos. *Revista Portuguesa de Otorrinolaringologia-Cirurgia de Cabeça e Pescoço, [S. l.]*, v. 61, n. 2, p. 157–170, 2023.
36. BACHERT, C. et al. Reduced need for surgery in severe nasal polyposis with mepolizumab: Randomized trial. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 140, n. 4, p. 1024-1031.e14, out. 2017.
37. PETERS, A. T. et al. Dupilumab efficacy in patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps with and without allergic rhinitis. *Allergy and Asthma Proceedings*, v. 44, n. 4, p. 265–274, 1 jul. 2023.
38. SCADDING, G. K.; SCADDING, G. W. Biologics for chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP). *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, v. 149, n. 3, p. 895–897, mar. 2022.
39. YONG, M. et al. Cost effectiveness analysis comparing dupilumab and aspirin desensitization therapy for chronic rhinosinusitis with nasal polyposis in aspirin exacerbated respiratory disease. *International Forum of Allergy & Rhinology*, v. 11, n. 12, p. 1626–1636, 26 jul. 2021.
40. EUSTACHIO NETTIS et al. Effectiveness and safety of dupilumab in patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps and associated

comorbidities: a multicentric prospective study in real life. Clinical and Molecular Allergy, v. 20, n. 1, 19 maio 2022.

41. MULLOL, J. et al. Efficacy and safety of dupilumab in patients with uncontrolled severe CRSwNP and a clinical diagnosis of NSAID ERD: Results from two randomized placebo controlled phase 3 trials. Allergy, out. 2021.

42. HO, J. et al. Clinical features of responders to mepolizumab in eosinophilic chronic rhinosinusitis and the outcomes post treatment cessation. Australian journal of otolaryngology, v. 7, p. 17-17, 1 abr. 2024.

¹Acadêmico de Medicina da Universidade Tiradentes – SE (UNIT-SE) .
Brasil. Aracaju. Sergipe

²Médico pela Universidade Tiradentes – SE (UNIT-SE). Brasil.
Aracaju.Sergipe

³Médico otorrinolaringologista. Professor do curso de Medicina da
Universidade Tiradentes – SE (UNIT-SE) . Brasil. Aracaju. Sergipe

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil